

MUNTAZAM KO'PYOQLIK QIRRALARIDA QUVISH-QOCHISH O'YINI

Shoxida Juraboyeva

TMC instituti o'qituvchisi

j.shoxida@tmci.uz,

Shahnoza Turakulova

TMC instituti o'qituvchisi

t.shahnoza@tmci.uz

ANNOTATSIYA.

Ushbu maqola Evklid fazosidagi geometriya grafining qirralarida o'ynaladigan dinamik qovushish-qochish o'yinini o'rganadi, ayniqsa muntazam ko'paytmalar (tetradron, oktaedr, kub, ikosaedr va dodekaedr)ga e'tibor qaratilgan. O'yinning asosiy maqsadi, o'yinchilarning tezlik shartlari va grafning tuzilishiga qarab, qochuvchini ushlab uchun kerak bo'lgan minimal qovuvchi sonini tahlil qilishdir. Turli holatlar, shu jumladan daraxtlar, tsikllar va ko'paytmalar, Evklid fazosiga xos holda o'rganilgan. Bir nechta teorema va misollar, qovuvchi va qochuvchining strategiyalarini, shuningdek, ushlab yoki qochish holatlari yuzaga keladigan shartlarni ko'rsatish uchun taqdim etilgan. Tadqiqot, graf nazariyasi va geometriya fazolari kontekstida differential o'yinlar va optimal boshqaruv masalalari nazariyasiga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlari: Differensial o'yin, qovushish-qochish, geometriya grafi, Evklid fazosi, muntazam ko'paytmalar, tetradron, oktaedr, kub, ikosaedr, dodekaedr, qovuvchi, qochuvchi, optimal boshqaruv, graf nazariyasi, dinamik o'yinlar, qovuvchilarning minimal soni.

ABSTRACT

This paper explores a dynamic pursuit-evasion game played on the edges of geometric graphs in Euclidean space, particularly focusing on regular polyhedra (tetrahedron, octahedron, cube, icosahedron, and dodecahedron). The main objective of the game is to analyze the minimum number of pursuers required to capture a fugitive, depending on the structure of the graph and the velocity constraints of the players. Various cases are examined, including trees, cycles, and polyhedra, with a specific focus on Euclidean space. Several theorems and examples are presented to demonstrate the

strategies for the pursuers and the fugitive, as well as the conditions under which capture or evasion occurs. The study contributes to the theory of differential games and optimal control problems, particularly in the context of graph theory and geometric spaces.

Keywords: Differential game, pursuit-evasion, geometric graphs, Euclidean space, regular polyhedra, tetrahedron, octahedron, cube, icosahedron, dodecahedron, pursuer, fugitive, optimal control, graph theory, dynamic games, minimum number of pursuers.

“Differensial o‘yin” tushunchasini dastlab amerikalik matematik R. Ayzeks o‘zining tadqiqot ishlarida kiritgan. Uning tadqiqotlari 1965-yilda “Differensial o‘yinlar” nomli monografiyasida nashr etilib, unda qisman nazariy masalalar va ko‘plab misollar ko‘rib chiqilgan [5]. Shu vaqtning o‘zida L. S. Pontryagin va uning shogirdlari tomonidan optimal jarayonlarning matematik nazariyasi yaratildi [8]. Keyinchalik, ushbu nazariyani rivojlantirish asosida ziddiyatli boshqaruvli masalalar sifatida qarashni taklif qildi. Bunday qarash Ye. F. Mishenko [8], R. V. Gamkrelidze, M. I. Zelikin, N. Yu. Satimov [6], M. S. Nikolskiy, A. A. Chikriya, A. A. Azamov [1, 14], Ye. S. Polovinkin, A. P. Ponomarev, P. K. Gusyatnikov, N. L. Grigorenko va boshqalar tomonidan rivojlantirildi.

Optimal boshqaruv va differensial o‘yinlar bo‘yicha ilmiy maktabga O‘zbekistonda 1970-yillarda N. Yu. Satimov [6] tomonidan shakllantirildi. Mazkur maktab vakillari tomonidan quvish-qochish differensial va diskret o‘yinlari yechishning yangi usullari taqdim etildi.

Graflardagi dinamik o‘yinlarning bir nechta turlari mavjud bo‘lib, ulardan birinchisi va chuqur o‘rganilgani abstrakt graflardagi sinfidir. Bunday o‘yinlarda nuqta grafning bir uchidan boshqasiga sakrab o‘tadi. Bunday o‘yinlar siraga shaxmat va “Nim” kabi stol o‘yinlari kiradi. Aksariyat holatda, ixtiyoriy quvish-qochish o‘yini ko‘p qadamli graflardagi o‘yinlardek apkorsimatsiya qilish mumkin. Abstrakt graflardagi o‘yinlar E. Sermelo, K. Berje [15], B. Kummer, R. Dj. Novakovskiy [19, 20], A. Kvilliat, M. Aygner, M. Frommye, A. Bonato [16, 17], P. Pralat, B. Bollobash, G. Kun, N. Ye. Klark, B. S. Shreder va boshqalar tomonidan o‘rganilgan. Xususan, nemis matematigi T. Andrea quvish-qochish masalasini bir nechta graflar uchun yechib [10], graf xossalari va quvish masalasining yechimlilik orasida bog‘liqlik o‘rnatgan. M. Ayger va M. Fromme ixtiyoriy planar grafda quvish masalasining yechimga ega

bo'lishi uchun uchta quvuvchi yetarli ekanligini isbotlaganlar [9]. Graflardagi dinamik o'yinlarning nisbatan torroq sinfini yevklid fazosidagi graflar qirralarida harakatlanuvchi nuqtalari bo'lgan quvish-qochish o'yinlari tashkil qiladi. Bunday turdagi dinamik o'yinlar A. A. Azamov [2, 3, 12, 13] tomonidan kiritilib, A. Sh. Quchkarov [3, 4, 12, 13], G. Ibragimov [11, 18], T. Ibaydullayev [2, 11], A. G'. Xolboyev [12, 13, 18] va boshqalar tomonidan salmoqli natijalar olingan. Ta'kidlash joizki, dinamik o'yinlar nazariyasida graflar geometrik bo'lishi, ya'ni uning qirralari to'g'ri chiziq bo'lib, graflarning o'zi esa Yevklid fazosida bo'lishi zarur. Shuning uchun, yechimga nafaqat grafning tuzilishi (graf uchlari va qirralari insidentliligi) va topologiyasi (masalan, sikllarning murakkabligi), balki qirralari uzunligi ham ta'sir qiladi.

Ixtiyoriy o'lchamli Yevklid fazosida muntazam ko'pyoqliklarning bir o'lchovli sinchlaridan tashkil topgan grafda quvish-qochish o'yini o'rganilgan va qochuvchi nuqtani tutadigan (nuqtalar qandaydir vaqtda ustma-ust tushishi) quvuvchi nuqtalarning eng kam soni topilgan [2, 3, 4, 11, 12, 13, 18]. Ushbu maqolada uch o'lchamli Yevklid fazosida muntazam ko'pyoqliklarning bir o'lchovli sinchlaridan tashkil topgan grafda quvish-qochish o'yini o'rganilgan va qochuvchi nuqtani tutadigan (nuqtalar qandaydir vaqtda bitta qirrada bo'lishi) quvuvchi nuqtalarning eng kam sonini topishga bog'liq bo'lgan echim mezonlari ishlab chiqilgan.

Masalaning qo'yilishi:

Berilgan R^d Yevklid fazosidagi chekli G – geometrik graf qirralarida harakatlanadigan ikkita o'yin ishtirokchilari: harakati boshqariladigan $\mathbf{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_m\}$ nuqtalardan iborat quvuvchi jamoa va harakati boshqariladigan Q nuqtadan iborat qochuvchi ishtirokidagi quvish-qochish o'yinini qaraylik. $\mathbf{P}(t) = (P_1(t), P_2(t), \dots, P_m(t))$, $Q(t) \in G$, $t \in [0, \infty)$ (absolyut-uzluksiz funksiyalar) nuqtalarning trayektoriyalari bo'lsin. Nuqtalarning tezliklari $dP_k(t)/dt = u_k$, $dQ(t)/dt = v$, $k = 1, 2, \dots, m$, $\mathbf{U} = (u_1, u_2, \dots, u_m) \in R^{md}$, maksimal tezliklari $|dP_k(t)/dt| \leq r_k$, $k = 1, 2, \dots, m$, $|dQ(t)/dt| \leq s$ va ular ushbu $1 = s + r_1 + r_2 + \dots + r_m > 0$ shartni qanoatlantirsin.

1-ta'rif. Har bir \mathbf{P} va Q nuqtalarning holatiga v , $|v| \leq s$ vektor va musbat d sonni mos qo'yuvchi Y akslantirish, qochuvchining strategiyasi deyiladi.

Agar $Y(\mathbf{P}, Q) = (v, d)$ bo'lsa, u holda (v, d) ni (\mathbf{P}, Q) vaziyatdagi (Q nuqta uchun) V strategiyaning ko'rsatmasi deb nomlaymiz.

2-ta'rif. Har bir \mathbf{P}, Q nuqtalar juftligiga, $v, |v| \in \mathbb{J}$ s vektor va musbat d songa $\mathbf{U} = (u_1, u_2, \dots, u_m), |u_k| \in \mathbb{J} r_k, k = 1, 2, \dots, m$ to'plam va musbat $e, e \in \mathbb{J} d$ sonni mos qo'yuvchi X akslantirish, quvuvchining strategiyasi deyiladi.

Agar $X(\mathbf{P}, Q, v, d) = (\mathbf{U}, e)$ bo'lsa, u holda (\mathbf{U}, e) ni (\mathbf{P}, Q, v) vaziyatdagi ($P_k, k = 1, 2, \dots, m$ nuqtalar uchun) \mathbf{U} strategiyaning ko'rsatmasi deb nomlaymiz.

Jarayon o'yinchilarning $\mathbf{P}_0 = \mathbf{P}(0) = \{P_1(0), P_2(0), \dots, P_m(0)\}, Q_0 = Q(0) \in \Gamma$ berilgan pozitsiyasidan boshlanadi.

O'yinchilarning maqsadi o'yinda g'olib chiqish. Quvuvchining maqsadi qochuvchini tutish, qochuvchining maqsadi quvuvchiga tutilmaslik. O'yinchilarning maqsadiga erishishi o'yinchilarning boshlang'ich $\mathbf{P}_0, Q_0 \in \Gamma$ holatiga va ular tanlaydigan strategiyalarga bog'liq.

Γ grafning qirralar to'plamini $E(\Gamma)$ orqali belgilaylik.

Quvish masalasi. Quvuvchi shunday \hat{X} strategiyasini tuzish kerakki, qochuvchining har qanday Y strategiyasi uchun o'yin ixtiyoriy \mathbf{P}_0, Q_0 vaziyatdan boshlanganida ham, shunday $T \geq 0$ vaqtda biror k nomerli P_k quvuvchi nuqta Q qochuvchi nuqta bilan Γ grafning biror qirrasida bo'lsin.

$$\forall \mathbf{P}_0, \forall Q_0, \exists T, \exists k P_k(T, \mathbf{P}_0, Q_0, \hat{X}, Y) \in E, Q(T, \mathbf{P}_0, Q_0, \hat{X}, Y) \in E, E \in E(\Gamma).$$

Qochish masalasi. Quvuvchi shunday \hat{Y} strategiyasini tuzish kerakki, qochuvchining har qanday X strategiyasi uchun o'yin biror \mathbf{P}_0, Q_0 vaziyatdan boshlanib, ixtiyoriy $t \geq 0$ vaqtda Q qochuvchi nuqta hech bir k nomerli P_k quvuvchi nuqta bilan Γ grafning biror qirrasida bo'lmasin.

$$\exists \mathbf{P}_0, \exists Q_0, \forall t, \forall k Q(t, \mathbf{P}_0, Q_0, X, \hat{Y}) \in E, P_k(t, \mathbf{P}_0, Q_0, X, \hat{Y}) \notin E, E \in E(\Gamma).$$

Ushbu masalalarning har birining yechilishi, shuningdek, ularning o'zaro bog'liqligi Γ grafga va $0 < \rho_m \leq \dots \leq \rho_1 \leq \sigma = 1$ sonlar to'plamiga bog'liq. Bunday berilganlar bilan geometrik grafda o'yin aniqlanadi.

Geometrik grafda, agar har qanday boshlang'ich holat uchun quvish masalasi yechilishi mumkin bo'lsa, o'yin quvuvchining foydasiga va agar kamida bitta boshlang'ich holat uchun qochish masalasi yechilishi mumkin bo'lsa, o'yin qochuvchining foydasiga hal bo'ladi.

$N(\Gamma)$ orqali quvuvchilarning minimal sonini belgilaymiz, bunda $N(\Gamma) \leq m$ bo'lganda o'yin quvuvchi jamoa foydasiga, $N(\Gamma) > m$ bo'lganda esa qochuvchi foydasiga hal bo'ladi.

1-misol. Agar Γ chekli daraxt graf bo'lsa, u holda $N(\Gamma) = 1$ bo'ladi.

1-chizma

Yechish: Γ chekli daraxt grafda o'yin ixtiyoriy vaziyatda boshlanganda ham bitta quvuvchi qochuvchini tutishini ko'rsatamiz. Daraxt grafda grafning ikkita nuqtasini tutashtiruvchi yo'l yagona bo'ladi (1-chizma). Quvuvchi shu xossadan foydalanib qochuvchini ta'qib qiladi. Graf chekli bo'lganligi uchun chekli vaqtdan so'ng quvuvchi va qochuvchi grafning bitta qirrasida bo'ladi. $N(\Gamma) = 1$ ekanligi isbotlandi.

2-misol. Agar Γ siklga ega graf bo'lsa, u holda $N(\Gamma) > 1$ bo'ladi.

Yechish: Γ grafda o'yin biror vaziyatda boshlanganda qochuvchi bitta quvuvchiga tutilmasligini ko'rsatamiz. O'yin boshlanish vaziyatida quvuvchi grafning ixtiyoriy joyida, qochuvchi grafning biror siklida quvuvchi bilan orasidagi masofa (graf metrikasi bo'yicha) 1,5 dan kam bo'lmagan biror joydan boshlasin. Qochuvchining maksimal tezligi quvuvchining maksimal tezligidan kichik bo'lmaganligi uchun

qochuvchi shu sikl bo'ylab quvuvchi bilan orasidagi masofani 1,5 dan kichik qilmay cheksiz vaqt harakatlanadi (2-chizma). Demak, $N(\Gamma) > 1$ ekanligi isbotlandi.

2-chizma

Ushbu maqolada uch o'lchamli Evklid fazosidagi M – muntazam ko'pyoqlik (tetraedr, oktaedr, kub, ikosaedr, dodekaedr)ning bir o'lchamli sinchidan tashkil topgan graf uchun $N(M)$ sonini topishdan iborat.

REFERENCES

1. Азамов А.А. Основания теории дискретных игр, Ташкент: Нисо Полиграф, 2011.
2. Азамов А.А., Ибайдуллаев Т.Т. Дифференциальная игра сближения-уклонения с медленными преследователями на графе ребер симплекса. И. Математическая Теория Игр и её Приложения, (12) 4, 2020. стр. 7-23.
3. Азамов А.А., Кучкаров, А.Ш., Холбоев А.Г. Игра преследования-убегания на реберном остове правильных многогранников ИИИ. Математическая Теория Игр и её Приложения, (11) 4, 2019. С. 5-23.
- Азамов А.А., Кучкаров А.Ш., Холбоев А.Г. Игра преследования-убегания на реберном остове правильных многогранников при наличии
4. “medlennyyh” presledovateley. Uzbek Mathematical Journal – 2017, № 1, str. 140-145.
5. Айзекс Р. Дифференциальные игры. М.: Мир, 1967. — 480 с.
6. Берже М. Геометрия. 1 том, Москва: Мир, 1984, 560 с.

7. Булгакова М.А., Петросян Л.А. Многошаговые игры с попарным взаимодействием на полном графе, МТИиП. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 3–20.
8. Понтрягин Л.С., Мицэнко А.С. Линейная дифференциальная игра преследования (аналитическая теория), Матем. сб., 1986, том 131(173), номер 2(10), 131–158.
9. Аигнер М., Фромме М. А game оф сопс анд робберс, Дисcrete Аплл. Матх. 1984. №8. П. 1–11.
10. Андреаэ Т. Ноте он а пурсуит game плаед он грапхс, ДисcreteАплл. Матх. 1984. №9. П. 111–115.
11. Азамов А., Ибрагимов Г., Ибайдуллаев Т., Идхам Ариф Алиас. Оптимал Нумбер оф Пурсуэрс ин Дифференциал Гамес он тхе 1-Скелетон оф ан Ортхоплех. Сймметри 2021, 13, 2170.
12. Азамов А.А., Кучкаров А.Ш., Ҳолбоев А.Г. Тхе пурсуит-эвасион game он тхе 1-скелетон грапх оф регулар полйхедрон. И. Аутоматион анд Ремоте Сонтрол, (78) 4, 2017. пп. 754-761.
13. Азамов А.А., Кучкаров А.Ш., Ҳолбоев А.Г. Тхе пурсуит-эвасион game он тхе 1-скелетон грапх оф регулар полйхедрон. ИИ. Аутоматион анд Ремоте Сонтрол, (80) 1, 2019. пп. 164-170.
14. Азамов А.А., Саматов Б.Т. П-стратегй. Ан элементарй интродустион то тхе тхеорй оф дифференциал гамес, Ташкент: Национал Университй оф Узбекистан, 2000.
15. Бергер М. Геометри. Волуме 1. Берлин: Спрингер-Верлаг, 1987.
16. Бонато А. Wҳат ис ... соп нумбер?, Нотисэс оф тхе Америсан Матхематисал Сосиетй 59 (2012) 1100–1101.
17. Бонато А., Новаковски Р. Ж. Тхе game оф сопс анд робберс он грапхс, Студент Матхематисал Либрарй, Вол. 61. Америсан Матхематисал Сосиетй, Провиденсэ, РИ, 2011.
18. Ибрагимов Г., Ҳолбоев А., Ибайдуллаев Т., Пансера Б. А. Пурсуит дифференциал game он тхе 1-скелетон грапх оф тхе исосахедрон, Матхематисс 2022, 10, 1435. <https://doi.org/10.3390/матх10091435>.
19. Новаковски Р.Ж. Унсолвед проблемс ин сомбинаториал гамес, Гамес оф но чансэ, 5, П. 125–168, Матх. Сси. Рес. Инст. Публ., 70, Самбридге Унив. П ресс, Самбридге, 2019.
20. Новаковски Р.Ж., Винклер П. Вертех-то-вертех пурсуит ин а грапх, Дисcrete Матхематисс 43 (1983) 235–239.